

TÌM HIỂU BAN ĐẦU VỀ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG CỦA TỤC NGŨ ÊĐÊ

Rơ lan A Nhi¹, Y Cuôr Bkrông¹, Y Rôbi Bkrông², Y Zina Ksor³,
H Wen Aliô⁴, Y Noel Knul⁵

Ngày nhận bài: 28/11/2022; Ngày phản biện thông qua: 15/12/2022; Ngày duyệt đăng: 31/03/2023

TÓM TẮT

Tục ngữ là những câu nói ngắn gọn, súc tích được đúc kết qua thực hành văn hóa và kinh nghiệm trong thực tiễn. Đây là một thể loại tiêu biểu, có vai trò quan trọng trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam. Tục ngữ là kho tàng văn học dân gian, là phương tiện hữu hiệu để giáo dục kinh nghiệm sống cho thế hệ trẻ; nó còn là nguồn tư liệu cung cấp những tri thức về lao động sản xuất, thiết lập quan hệ trong thực tiễn xã hội. Trong khuôn khổ của bài báo này, thông qua những khảo sát, phân tích và đánh giá các nguồn tài liệu đã thu thập trong tục ngữ, chúng tôi đưa ra những kết luận ban đầu về đặc điểm hình thức và nội dung được thể hiện qua thể loại độc đáo này.

Từ khóa: Tục ngữ, tục ngữ Êđê, hình thức, nội dung.

1. MỞ ĐẦU

Tục ngữ là một hiện tượng ý thức xã hội phản ánh lối nói, lối nghĩ và lối sống của Nhân dân trải qua bao thời đại. Nó là một thể loại ra đời vào loại sớm nhất, có số lượng phong phú nhất và có sức sống lâu bền nhất trong folklore của các dân tộc trên thế giới.

Theo thuật ngữ ngôn ngữ học, tục ngữ là một câu hoàn chỉnh, diễn đạt trọn vẹn một ý có nội dung là một nhận xét về kinh nghiệm đời sống. Trong Từ điển tiếng Việt, tục ngữ được hiểu là “câu ngắn gọn, thường có vần điệu, đúc kết tri thức, kinh nghiệm sống và đạo đức thực tiễn của nhân dân” (Hoàng Phê, 1995).

Như vậy về hình thức, tục ngữ là một câu ngắn gọn, thường có vần, có nhịp điệu. Về nội dung, tục ngữ diễn đạt trọn vẹn một ý, có thể là một nhận xét, một sự đánh giá, một kinh nghiệm, một tâm lý, một phong tục tập quán, một chân lý quen thuộc, nhằm giáo dục, khuyên răn, hướng dẫn con người ứng xử trong cuộc sống.

Tục ngữ Êđê là một thể loại văn học đặc biệt trong kho tàng văn hóa dân gian. Nó vừa thể hiện hiện thực về cuộc sống, về tri thức dân gian, là những bài ca đẹp về tình yêu lao động, yêu con người, yêu buôn làng, núi rừng. Klei duê (lời nói vần) là hình thức ngôn từ đặc biệt và phổ biến trong văn học dân gian của người Êđê, nhất là trong tục ngữ. Người Êđê vẫn thường sử dụng tục ngữ là những lời nói vần như một chuẩn mực đối chiếu của xã hội trong giao tiếp hàng ngày. Có thể thấy ngôn ngữ trong tục ngữ của người Êđê hầu hết

là ngôn ngữ giàu hình ảnh, cụ thể và vô cùng sinh động. Những hình ảnh này vừa cô đọng, mang ý nghĩa sâu sắc lại vừa giản dị, dễ nhớ, dễ lưu truyền. Người đọc, người nghe có thể hình dung một cách dễ dàng bằng trực giác mà không cần phải sử dụng đến một sự giải thích nào. Tục ngữ Êđê đã phản ánh được thế giới tự nhiên và đời sống của con người một cách cụ thể. Đồng thời, nó được cộng đồng tiếp nhận và lưu giữ một cách dễ dàng.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

Mục tiêu chính bài báo gồm có 2 nội dung chính:

- Thông qua khảo sát, mô tả các câu tục ngữ Êđê, nhóm tác giả phân tích đưa ra những nhận định ban đầu về đặc điểm cấu trúc hình thức của tục ngữ Êđê như cấu trúc vần và cấu trúc nhịp.

- Qua phân tích nội dung câu tục ngữ Êđê, chúng tôi chỉ ra những giá trị, vai trò của tục ngữ trong việc giáo dục ý thức của cá nhân trong các mối quan hệ gia đình, dòng họ, xã hội và thiên nhiên.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp tiếp cận tài liệu: Khảo sát, thu thập các nguồn tài liệu, các công trình nghiên cứu liên quan đến tục ngữ để kế thừa các ngữ liệu làm cơ sở cho việc phân tích, chứng minh nội dung cho đề tài.

Phương pháp điều tra, điền dã: được sử dụng để khảo sát, thu thập các thông tin về tri thức dân

¹Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Tây Nguyên;

²Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên;

³Phòng Khoa học và Quan hệ quốc tế, Trường Đại học Tây Nguyên;

⁴Trung tâm KHXH&NV Tây Nguyên, Trường Đại học Tây Nguyên;

⁵Trung Tâm chính trị huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk;

Tác giả liên hệ: Rơ lan A Nhi; ĐT: 0946566206; Email: rolananhi@ttn.edu.vn.

gian qua tục ngữ tại một số buôn làng của người Êđê ở thành phố Buôn Ma Thuột, huyện Cư Mgar, Krông Buk, Krông Pắc, Buôn Hồ. Ngoài ra, phương pháp phỏng vấn cá nhân và phỏng vấn nhóm sẽ được sử dụng (nhằm phỏng vấn thêm các tri thức, già làng để bổ sung, cung cấp thông tin liên quan đến tục ngữ Êđê).

Phương pháp thống kê, phân loại: Thống kê và xử lý tài liệu thu thập được từ các nguồn tài liệu từ sách, báo, tạp chí và các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố có liên quan đến đề tài và phân loại nội dung theo từng mục tiêu đã đề ra.

Phương pháp phân tích: Phương pháp phân tích được sử dụng để xử lý các số liệu qua phiếu điều tra và các nội dung liên quan đến giáo dục ý thức của cá nhân đối với gia đình, cộng đồng, xã hội và lối ứng xử đối với tài nguyên thiên nhiên được phản ánh qua nội dung tục ngữ Êđê.

Phương pháp so sánh, đối chiếu: Được sử dụng để làm sáng tỏ những đặc điểm ngôn ngữ có trong tục ngữ Êđê qua sự so sánh với tục ngữ Việt.

3. KẾT QUẢ - THẢO LUẬN

3.1. Đặc điểm hình thức của tục ngữ Êđê

3.1.1. Vần và đặc điểm vần của tục ngữ Êđê

3.1.1.1. Khái niệm về vần

Đã có nhiều nhà nghiên cứu đưa ra nhiều khái niệm khác nhau về vần.

Theo từ điển Tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên (1992) vần: “*Hiện tượng lặp lại vần hoặc có vần nghe giống nhau giữa những âm tiết có vị trí nhất định trong câu (thường là những câu thơ), để tạo ra để có lời nói nhịp điệu và tăng sức gợi cảm*” (Hoàng Phê, 1992) Định nghĩa này đã chỉ ra giá trị biểu cảm của vần và mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa vần và nhịp trong việc tạo nên giọng điệu, sắc thái biểu cảm.

Theo nghiên cứu của Nguyễn Nhã Bản về Đặc trưng cấu trúc – ngữ nghĩa của Thành ngữ - tục ngữ trong ca dao xuất bản vào năm 2005, ông cho rằng nhà nghiên cứu Dương Quảng Hàm có lẽ là người đầu tiên xác định vần. Ông định nghĩa “*Vần (chữ nho là vận) là những tiếng thanh âm hoà hiệp đặt vào hai hoặc nhiều câu văn để hưởng ứng nhau*” (Nguyễn Nhã Bản, 2005) định nghĩa này đưa ra được đặc tính hòa âm của vần trong câu. Từ điển Thuật ngữ văn học của Lại Thiên Ân (2004) cũng xác định khá đầy đủ về đặc trưng của vần thơ: “*Một phương tiện tổ chức văn bản thơ dựa trên cơ sở của sự lặp lại không hoàn toàn các tiếng ở những vị trí nhất định của dòng thơ nhằm tạo nên tính hài hòa và liên kết của dòng thơ và giữa các dòng thơ...*” (Lại Nguyên Ân, 2004).

Các quan niệm về vần nêu trên tuy có sự khác nhau, nhưng có một điểm chung thống nhất đó là: Vần là một bộ phận quan trọng trong cấu tạo âm tiết của tiếng Việt, có tác dụng liên kết hài hòa, tăng sức gợi cảm giữa các âm tiết trong câu và giữa câu với câu.

Trong tục ngữ, vần thực hiện chức năng giữ nhịp cho câu, góp phần làm nổi rõ những từ có ý nghĩa quan trọng trong câu. Bên cạnh đó, vần còn thực hiện chức năng nghệ thuật ở việc tạo âm hưởng mượt mà cho câu tục ngữ, góp phần tạo nên tính chất thuận miệng, dễ nhớ, dễ thuộc, dễ vận dụng một cách tự nhiên trong lời ăn tiếng nói hàng ngày.

3.1.1.2. Hình thức gieo vần trong tục ngữ Êđê

Qua khảo sát ban đầu về tục ngữ Êđê vần xuất hiện trong tục ngữ Êđê khá phổ biến. Đây là một trong những đặc điểm quan trọng góp phần tạo nên sự thuận lợi trong diễn ngôn và lời nói, giúp cho việc lưu truyền trong thực tiễn được dễ dàng vì nó dễ nhớ và dễ thuộc. Có hai hình thức gieo vần chủ yếu của tục ngữ Êđê đó là cách gieo vần liền và cách gieo vần cách.

3.1.1.2.1. Hình thức gieo vần liền

Gieo vần liền là vần nằm trong những câu tục ngữ có các khuôn vần được lấy lại vị trí giữa câu và giữa chúng không có âm tiết nào ngăn cách mà thường có dấu phẩy ngăn cách hai vế.

Ví dụ: *Bli klă, ngă sít* (Nói rõ, làm thật)

Từ góc độ ngôn ngữ, câu này có cấu trúc hai vế, mỗi vế đề cập đến một nội dung cụ thể. Về một nói đến sự đúng đắn trong lời nói. Về thứ hai đề cập đến hành vi chính xác, đúng mực của cá nhân. Vần “*ă*” trong từ “*klă*” hiệp vần với *ă* trong từ “*ngă*” tạo nên sự mạch lạc khi đọc, sự kết nối này khiến người đọc liên tưởng đến sự phụ thuộc song song giữa lời nói và hành động. Trên bình diện văn học, với cấu trúc ngắn gọn, súc tích này tục ngữ phản ánh khá toàn diện và sâu sắc về đời sống hiện thực, cả những luân lý trong hành vi, lời nói và lối ứng xử thông qua tục ngữ Êđê. Ngoài ra còn có một số câu tục ngữ có hình thức gieo vần liền như:

Rah đuh, buh cắt (Rắc hạt mọc mầm, gieo giống lên cây)

Mdrông mào klô mah, sah mào klô prăk. (Giàu có cục vàng, sang có cục tiền)

Mluk yang mkhô, kmlô yang căp (Ngóc ngách trời định, cam diếc trời buộc)

Ktráo sa alũ, mnũ sa pông. (Chim cu cùng một đàn, bầy gà cùng một chuồng)

Cách gieo vần liền này xuất hiện phổ biến trong những câu có hai vế.

Trong tục ngữ vẫn cũng hết sức phong phú và linh hoạt, ngoài những câu láy vẫn một lần, hình thức gieo vần liên còn có những câu láy vẫn nhiều lần, chúng ta có thể tạm gọi là vần chuỗi. Những trường hợp này thường xuất hiện trong các câu có ba vế.

Ví dụ:

Kông m'hiã ti kngan, kan m'hiã ti kbông, jông m'hiã ti adring. (Vòng giành trên tay, cá giết trên miệng, riu giết trên sàn)

Câu trên ta thấy có ba vế được ngăn cách nhau bởi dấu phẩy, cách gieo vần ở đây theo cấu trúc cân đối về số lượng âm tiết trong từng vế. Mỗi vế phản ánh một đối tượng khác nhau, tuy nhiên để tạo hòa âm, hoà thanh giữa các vế thì sự hòa âm đó được tạo nên bởi hiệp vần sóng đôi, vần “*an*” trong tiếng “*kngan*” ở cuối vế đầu và kết nối với vế thứ hai bởi vần “*an*” trong từ “*kan*” ở vị trí đầu vế thứ hai. Và sự liên kết giữa vế thứ hai và vế thứ ba tạo nên bởi vần “*ông*” trong từ “*kbông*” và vần “*ông*” trong từ “*jông*”. Sự tương tác bởi yếu tố vần ở trên tạo ra sự hài hòa về âm thanh cho câu tục ngữ, qua đó biểu đạt quan hệ logic hơn giữa các vế trong một câu tục ngữ. Xét theo nghĩa đen thì vế thứ nhất và vế thứ ba nói về hành vi không đàng hoàng của con người. Cái vòng gắn liền với mỗi cá nhân, cái riu gắn liền với mỗi gia đình, nó là dụng cụ không thể thiếu trong xã hội truyền thống. Nhưng những vật dụng đó đã bị ai đó giành lấy mất. Vế thứ hai nói về việc ăn uống, con cá đã gần tới miệng rồi cũng vẫn bị người khác giành lấy. Từ những ý trên, khi xét theo nghĩa đen thì các vế câu có nội dung phê phán hành vi trộm cắp. Xét theo nghĩa khái quát của câu thì người phát ngôn muốn phê phán những kẻ lười biếng, ham ăn lười làm hoặc phên phán những hành vi thiếu chuẩn mực đạo đức trong công việc như cướp công sức, cướp ý tưởng,... của người khác để làm lợi cho mình. Ngoài câu trên, đặc điểm hiệp vần chuỗi còn có ở những câu khác như:

Păn ti kgã, djã ti đao, hmao ti anãp. (Niu được chà gạc, kéo được tận kiếm, bắt gặp được tận mặt)

Kbao jing hlô, êmô jing krũ, mnũ ana mgãm jing kbuol dua mgãm. (trâu thành thú, bò thành bò hoang, gà mái thành kbuol với mgãm).

3.1.1.2.2. Hình thức gieo vần cách

Vần cách là vần nằm trong những câu tục ngữ mà giữa hai khuôn vần có ít nhất một âm tiết ngăn cách. Tùy theo số lượng âm tiết trung gian ngăn cách giữa hai khuôn vần mà loại này được chia thành nhiều tiêu loại khác nhau.

Vần được xem là yếu tố ngoại hình của tục ngữ so với ngữ cố định khác nên vị trí vần trong tục

ngữ Êđê cũng rất phong phú và đa dạng.

Vần cách 1 âm tiết:

Ví dụ: Ćng ĉhar sa ênuk, ĉeh tuk sa gờng. (Chiêng công một thời, ché Tuk một cột)

Ở câu tục ngữ trên ta thấy, câu này có hai vế độc lập nhưng sự liên kết với nhau bởi sự hiệp vần giữa hai vế ở vần *uk* trong từ *ênuk* của vế đầu với vần *uk* ở từ *tuk* (tên của một loại ché) của vế thứ hai, hai vần này được ngăn cách nhau giữa một âm tiết, âm tiết đó là chủ thể của vế hai. Trong văn hoá truyền thống của người Êđê chiêng và ché là hai vật dụng vô cùng giá trị và quan trọng. Xét theo nghĩa đen, vế đầu tiên “công chiêng một thời” hàm ý nói về chiêng cùng một dòng hay chiêng cùng một bộ, chúng có quan hệ mật thiết và tác động lên nhau. Bộ chiêng hỗ trợ nhau về hòa âm nó tạo nên tính nhạc trong quá trình diễn tấu. Vì vậy nếu mất một chiêng trong bộ đó hoặc một chiêng bị lạc tiếng sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng âm thanh. Còn câu “ché tuk một cột”, ta thấy trong các nghi lễ, lễ hội của người Êđê nói riêng và các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, ché tuk là ché to lớn, có giá trị nhưng nó vẫn được cột cùng với các ché nhỏ khác khi người dân thực hiện nghi lễ hay tổ chức lễ hội ăn uống trong cộng đồng. Từ hai vế trên nội dung khái quát lên hình ảnh của sự đoàn kết, tương hỗ. Hàm ý muốn nhấn nhủ tình nghĩa anh em trong gia đình, rộng hơn là trong cộng đồng phải biết đùm bọc, yêu thương lẫn nhau, dù to lớn hay bé nhỏ, dù cao sang hay nghèo hèn thì vẫn là anh em. Sự hiệp vần giữa hai vế trên tạo nên sự liên kết chặt chẽ về nội dung của hai vế và làm cho câu tục ngữ được sắc bén hơn.

Ngoài ra còn có một số câu khác thể hiện sự hiệp vần cách một âm tiết:

Đãm hup kơ mnga kđing, đãm bhing kơ mnga kđrô. (Chớ mê hoa kđing, chớ tình hoa kđrô)

Duñ êmô tui duah drei, duñ klei tui duah pô, duñ hlô mnờng tui duah pô mnah. (Nhật bò tìm con, nhật dây tìm chủ, nhật thú tìm người bán)

Prong anak mtô, prong ĉô laĉ, tloh lỏ ĉuê, êhue lỏ kbuã. (Con lớn phải dạy, cháu lớn phải bảo, dứt lại nói, lỏng lại xiết)

Vần cách 2 âm tiết:

Vần cách hai âm tiết thường xuất hiện ở những câu tục ngữ có hai, ba vế cân đối. Qua khảo sát chúng tôi thấy vần cách hai âm tiết thường gieo vào âm tiết cuối vế trước với âm tiết thứ ba của vế sau là khá phổ biến.

Ví dụ: Đãm wor kpur gờ krah sang, đãm wor knang ea aduon aê đum êláo. (Đừng quên bếp lửa giữa nhà, đừng quên bến nước ông bà năm xưa)

Trong câu trên, vần **ang** trong từ **sang** hiệp vần với vần **ang** trong từ **knang**, từ hiệp vần đó được cách nhau bởi hai âm tiết. Trong xã hội truyền thống, bếp lửa có vai trò quan trọng với đời sống sinh hoạt của mỗi gia đình nên nó thường được đặt ở giữa nhà, nó vừa thuận tiện cho việc nấu nướng và nó lại mang ý nghĩa sưởi ấm cho tất cả mọi người trong gia đình vào những mùa đông lạnh. Theo nghĩa trực tiếp thì nó nhắc nhở không được quên công ơn của người nhóm bếp, làm ra cái bếp. Còn hình ảnh bên nước ở về thứ hai giúp ta liên tưởng đến dòng chảy từ mạch nước ngầm của nước giọt, hình ảnh đặc trưng của người Tây Nguyên. Hình ảnh bên nước tạo nên cảm giác mát lạnh cho mọi người, vì vậy không được quên công ơn của những người đã tìm ra, làm nên bên nước đó. Trong câu trên ta thấy hiện tượng lặp từ là từ **đăm wor**, xuất hiện ở đầu của hai vế, cùng với đó là sự hiệp vần giữa từ **sang** (nhà) và **knang** (bên nước) đứng sau động từ **đăm wor** (đừng quên) nhằm khẳng định với người nghe không được phép công trạng của các vị tiền bối, những người đi trước, như người Việt có câu **“uống nước nhớ nguồn”**.

Ngoài câu trên sự hiệp vần ở những câu hai vế còn xuất hiện ở những câu tục ngữ khác như:

Bủ grăn wãng amáo tháo đấ, bủ grăn kǵǵ amáo tháo gô, mtô lǵǵ klei amáo tháo gut. (cán cuốc uốn hoai không cong, cán chà gạc nắn hoai không vồng (xuồng), lời dạy rắn hoai không màng)

Amáo máo jǵǵ mǵǵ jǵǵ pai, amáo máo ai mǵǵ ai emông, amáo máo kbông mǵǵ kbông sah mdrǵǵ ng. (Không có chân mượn chân thỏ, không có sức mượn sức cọp, không có miệng mượn miệng tù trưởng nhà giàu)

Ngoài hai sự hiệp vần theo cách gieo vần liền và vần cách vừa nêu trên, trong tục ngữ Êđê còn có một số trường hợp gieo vần khá đặc biệt, đó là cách gieo vần hỗn hợp, nghĩa là kết hợp cả vần liền và vần cách trong cùng một câu tục ngữ.

Ví dụ:

Dlao amǵǵ bun ǵǵ sǵǵng, dlao amǵǵ mdrǵǵng pih kbao, dlao amǵǵ mtao Hbia hlǵǵn eman ba kđi. (Chửi mẹ nhà nghèo đên heo, chửi mẹ nhà giàu đên trâu, chửi mẹ vua HBia đên voi, nô lệ)

Bǵǵng arǵǵng dlǵǵng alǵǵ, huǵǵ arǵǵng dlǵǵng mta, nao puk hma arǵǵng dlǵǵng jǵǵng kngan. (Ăn người dòm mặt, uống người dòm mày, đi chòi rẫy người dòm tay chân).

3.1.2. Đặc điểm của nhịp trong tục ngữ Êđê

3.1.2.1. Khái niệm về nhịp

Bên cạnh vần, nhịp là yếu tố không thể thiếu trong tục ngữ, bởi vì nhịp là yếu tố quan trọng hình

thành nên đặc trưng ngữ điệu của tục ngữ, làm cho tục ngữ vừa có nhạc điệu lại vừa ổn định về mặt cấu tạo. *“Nhịp thể hiện ở các tạm ngừng khi nói, bắt nguồn từ sự cấu trúc hóa tục ngữ khi người ta làm nó”* (Phan Thị Đào, 2001).

Có nhiều nhà nghiên cứu đưa ra những khái niệm về nhịp. Theo Nguyễn Nhã Bản *“Quan niệm một cách đơn giản thì nhịp chính là kết quả của sự chuyển động nhịp nhàng, sự lặp lại đều đặn những âm thanh nào nó trong thơ”* (Nguyễn Nhã Bản, 2005).

Còn theo Nguyễn Thái Hòa thì cho rằng: *“Nhịp là phương tiện tổ chức câu và biểu ý của tục ngữ. Chỗ ngừng nhịp có chức năng phân xuất thành phần cú pháp, thành phần ngữ nghĩa của câu.”* (Nguyễn Thái Hòa, 1997). Ngoài ra, nhịp của tục ngữ là nhịp của phát ngôn, tuy đã được mã hóa theo kiến trúc sóng đôi nhưng rất phong phú, ngắt nhịp thường theo hai cách, ngắt nhịp ở chỗ ngừng giữa các phát ngôn (ví dụ tục ngữ trong Tiếng Việt: *Nhật/ Phúc Tăng, nhì/ Đạo Lam, ba Đạo Ngạn; hay chó lờ/ ngựa, người lười / nằm, gà thiên/ béo; ...* hoặc ngắt nhịp ở chỗ ngừng ngăn cách các thành phần phát ngôn (ví dụ: *Dòng nưa nét / ruộng đàn bà; Trâu phá ruộng/ hươu chịu tội*).

Như vậy, trong tục ngữ, vần và nhịp là hai yếu tố không thể thiếu trong việc tạo dựng cấu trúc của câu tục ngữ cả về phương diện cấu trúc hình thức lẫn nội dung ngữ nghĩa.

3.1.2.2. Nhịp trong tục ngữ Êđê

Tục ngữ Êđê với lối gieo vần linh hoạt, uyển chuyển và gần gũi nó giúp cho người tiếp nhận dễ nhớ và dễ thuộc. Thông qua khảo sát ban đầu có thể thấy đa số tục ngữ Êđê đều có hai vế trở lên và nhịp trong tục ngữ Êđê cũng thường dựa vào số lượng âm tiết có trong câu để ngừng nghỉ. Nhịp trong tục ngữ Êđê đa số được ngắt nghỉ theo nhịp chẵn và nhịp lẻ của các âm tiết trong câu.

Nhịp chẵn trong tục ngữ Êđê:

Nhịp chẵn thường xuất hiện ở những câu tục ngữ có số lượng âm tiết chẵn như 04 âm tiết, 06 âm tiết và 08 âm tiết.

Ví dụ:

Asǵǵng tháo / mnáo bít (2/2) (Tiếng biết, mùi hay)

Ở câu trên ta thấy câu tục ngữ này có 2 vế cân đối, tương hỗ nhau về nội dung. Vị trí ngừng của nhịp được thể hiện sóng kèm với vần và vị trí của nhịp trong câu được đặt giữa chỗ gieo vần trong câu (vần **áo** trong tiếng **tháo** của vế trước và **áo** trong tiếng **mnáo** trong vế thứ hai).

Tương tự như câu trên các câu có nhịp 2/2,

2/2/2 đều có các ngắt nhịp theo chỗ gieo vần.

Huã hưỡng, bỡng mkrah(2/2)

(ăn chừng, uống mực)

Abăn êwin, kpin klít, jhít kput. (2/2/2)

(Chăn quán, khổ gấp, khâu túm)

Bãng kbuê amáo brei, bẵng dhei amáo buh, củh krai amáo iêô (4/4/4)

(Miệng không đưa, trán không thấy, đốt krai không gọi)

Nhịp lẻ trong tục ngữ Êđê:

Nhịp lẻ thường gặp trong câu tục ngữ có số lượng âm tiết lẻ như 05 âm tiết, 06 âm tiết (3/3), 09 âm tiết,...

Ví dụ 1:

Djam sang anei / êsei sang adih. (3/3)

(Com nhà này, canh nhà kia)

Vế đầu là com của nhà này, vế sau là canh của nhà kia. Xét về ngôn ngữ thì hai vế đều có nội dung độc lập, nhưng khi xét về nội dung thì ngữ nghĩa hai vế trên bổ sung ý cho nhau. Muốn phân ánh và phê phán những người không có ý chí kiên định, giống như người Việt có “*Đừng núi này, trông núi nọ*”.

Ví dụ 2:

Păn ti kğă / djă ti đao / hmao ti anăp. (3/3/3)

(Núu được chà gạc, kéo được kiếm, bắt gặp được tận mắt)

Câu tục ngữ này cũng được ngắt nhịp theo cách gieo vần liền giữa các vế. Nhịp trong câu trên có tác dụng phân đoạn thành phần cấu trúc của ba vế. Mỗi vế nói về một chủ thể độc lập, vế đầu là chà gạc, vế hai là kiếm. Đó là những vật dụng đều sắc nhọn và nguy hiểm nhưng trong hai vế đầu lại kết hợp với động từ níu, kéo (những động từ mang tính giảm) làm cho các chủ thể bị mất đi tính chất của đặc trưng vốn có của chúng. Những lí lẽ sắc bén như thế nào đi chăng nữa thì khi có chứng cứ cụ thể, lí luận rõ ràng thì những lí lẽ đó cũng sẽ như lí lẽ cùn, không còn giá trị. Vì vậy, xét tổng thể nội dung về mặt ngữ nghĩa ta thấy hai vế đầu bổ nghĩa cho vế cuối trong câu và vế cuối mang nghĩa khái quát cho cả câu.

Trong tục ngữ Êđê, phần nhiều nhịp trùng với ranh giới giữa các vế có số lượng âm tiết bằng nhau như (2/2/2) (3/3/3), (4/4/4) khá phổ biến. Tuy nhiên, ở những câu tục ngữ mà các vế có số lượng âm tiết khác nhau, không cân đối nhưng nó vẫn tạo nên nhịp. Điều này nói lên tính không đơn điệu về nhịp của thể loại này trong tục ngữ Êđê.

Ví dụ 1: Hnuê bhiăn kơ chông, hông bhiăn kơ mnga, anak êdam era kơ hătt êhẵng (4/4/6)

(Vò vè thường tìm hoa, ong đi tìm mật, trai gái thường tìm trâu thuốc)

Trong câu trên, các vế không cân đối về âm tiết. Vế đầu và vế thứ hai đều 04 âm tiết, nó tạo nên nhịp theo sự hiệp vần bởi hình thức gieo vần liền giữa hai vế. Tuy nhiên, hai vế đầu lại là cơ sở dẫn luận cho vế thứ ba (06 âm tiết). Việc con vò vè phải tìm hoa, con ong phải tìm mật đó là những đặc tính thường ngày và bắt buộc của các loài động vật đó. Do đó, ý nghĩa của vế thứ ba đề cập đến việc trai gái chủ động tìm hiểu về nhau khi đến tuổi trưởng thành thì điều đó cũng là lẽ tất yếu của cuộc sống. Hai vế đầu tạo nên sự hiệp vần làm cơ sở cho nội dung kết luận ở vế thứ ba.

Ngoài ra, tính không đơn điệu của nhịp còn thể hiện ở những câu tục ngữ có nhiều vế:

Ví dụ 2: Mã si êmông, kğông si hlô, dô si ửn asào, amáo rắk hẻn mláo (3/3/3/4)

(Vò như hổ, ngoặm như thú, tha đi như lợn chó, không màng đến xấu hổ)

Nhịp của câu trên được tạo bởi chuỗi hiệp vần liền giữa các vế. Qua phân tích câu trên chúng tôi thấy rằng, sự hiệp vần trong các vế đầu thường cân đối về số lượng âm tiết, mỗi vế có các chủ thể và nội dung độc lập. Nhưng các nội dung đó đều có những nét chung về nghĩa và đều bổ nghĩa cho nội dung cho vế cuối. Vì vậy, các câu tục ngữ có các vế không cân đối thì vế cuối thường đưa ra những ý nghĩa tổng quát cho câu, nên nó sẽ có nhiều âm tiết hơn so với các vế trước đó.

Tóm lại, vần và nhịp là hai hiện tượng khác nhau, nhưng chúng có nhiệm vụ hỗ trợ lẫn nhau, cái này là tiền đề của cái kia và hơn thế nữa chúng bổ sung cho nhau tạo nên bộ mặt hoàn chỉnh của những yếu tố cấu tạo nên hình thức của tục ngữ, có tác dụng như chất keo gắn kết các thành phần trong câu tục ngữ thành một khối vững chắc, tạo nên tính ổn định về hình thức phù hợp với tính ổn định của nội dung trong tục ngữ. Mỗi dân tộc có nét đặc trưng riêng về các loại hình, thể thức dân gian, chính điều này đã làm nên bản sắc, nét riêng về cộng đồng. Tục ngữ Êđê gắn liền với lời ăn tiếng nói của cộng đồng dân tộc Êđê, từ lời nói của cộng đồng mà gọt dũa, đúc ché, tác tạo lại một đơn vị có vần nhịp riêng, có cấu trúc riêng. Khi lời nói có vần, có nhịp và có nhạc điệu thì càng hấp dẫn và cuốn hút người nói và người nghe hơn.

3.2. Đặc điểm nội dung của tục ngữ Êđê

3.2.1. Tục ngữ Êđê với giáo dục ý thức

Tục ngữ cũng được xem là một hình thái ý thức thiên về giá trị tinh thần có chức năng định hướng cho các mục tiêu, phương hướng và hành động của con người trong các mối quan hệ xã hội. Giá trị của

nó không chỉ dừng lại ở mức độ giải trí, mà nó còn là phương tiện giáo dục ý thức, đạo đức và hành vi cá nhân trong cộng đồng. Tương tự như các dân tộc khác ở Tây Nguyên, quan hệ xã hội của người Êđê được hình thành trong quá trình tương tác xã hội. Các nguyên tắc về ứng xử, đối nhân xử thế và những nhận định, phán đoán về tự nhiên, con người được hình thành thông qua thực hành xã hội trong quá trình phát triển xã hội. Vì vậy, có thể nói quá trình giáo dục nhận thức của cá nhân trong xã hội truyền thống của người Êđê cũng được dựa theo tinh thần của văn hóa, phong tục và của tín ngưỡng.

Tục ngữ Êđê phản ánh những quan niệm sống được cha ông đúc kết từ trong môi trường sống thường ngày, trong lao động sản xuất thực tiễn. Đồng thời tục ngữ cũng giáo dục ý thức trách nhiệm của bản thân với gia đình và cộng đồng xã hội thông qua việc tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tình cảm và lối sống hàng ngày. Tục ngữ Êđê cũng là một bộ phận cấu thành của tri thức dân gian Êđê, có vị trí rất quan trọng trong giáo dục để ngăn chặn những hành vi lệch chuẩn làm ảnh hưởng đến đời sống tinh thần, vật chất và các quyền lợi của cá nhân và cộng đồng.

Trong công việc và trong lao động sản xuất, bất cứ thành quả đạt được đều do ý thức, trách nhiệm của bản thân trong công việc. Để khuyên răn con cháu, tục ngữ Êđê có câu: *Ktrõ bruã đãm kdũn, ũn bhañ đãm mdei*. (tạm dịch: Nhọc nhằn chớ có nản lòng, heo hắt hơi chớ có chùn bước) hoặc *Tông ẽ ing tông amão lui mnoh, poh hgor poh amão mdei kngan*. (tạm dịch: Đánh chiêng chớ bỏ dùi, đánh trống chớ ngừng tay). Hàm ý của những câu trên muốn thể hiện sự mong muốn trong tinh thần làm việc việc rằng, khi làm một việc gì đó phải làm đến nơi đến chốn, không bỏ giữa chừng. Tục ngữ Êđê với đặc điểm của lời nói vần, những câu hàm ngôn ngắn gọn, dễ nhớ, nội dung thể hiện hình ảnh sinh động, gần gũi với văn hóa, phong tục tập quán và những sự việc được phản ánh thường gần bó mật thiết với cộng đồng. Vì vậy cộng đồng người Êđê dễ dàng tiếp nhận và vận dụng nó vào cuộc sống.

Những câu nói dí dỏm nhưng đầy ẩn ý khi định hướng văn hóa ăn uống của người Êđê như câu: *Ć iãng huã ẽsei dõk dlãng lãng kơ gõ, ẽiãng bõng đĩ dõk dlãng lãng kơ kbin, arãng tlin ũn krião dõk lã nao kơ lip dua knguõr*. (Muốn ăn cơm thì trông vào nồi, thêm ăn xôi ngô vào ống nứa. người ta thịt heo thì ngồi trông mãi cái nong cái nứa); *Đãm bõng bru mẵ ktõng, đãm bõng bõng rõng mẵ ktuõp* (Chớ ăn nghìn nghịt như con cà tong, chớ ăn nhí nhúc như con châu chấu) hàm ý cũng giống như tục ngữ người Kinh/Việt là câu: “*ăn trông nồi,*

ngồi trông hướng”.

Trong cuộc sống, kiến thức vô cùng quan trọng, nó quyết định đến sự thành bại của con người trong công việc. Tục ngữ Êđê cũng khẳng định giá trị của tri thức đối với cuộc sống: *Mnuih kn'hão thão ẽlam* (tạm dịch: người khôn hiểu sâu). Cuộc sống ngày càng phát triển, kiến thức càng ngày càng phong phú, để tồn tại và phát triển con người phải biết tư duy, tự chủ, sáng tạo và tự lập. Muốn vậy con người phải có hiểu biết, có tri thức, có đạo đức và biến những cái đó thành lẽ sống, lẽ ứng xử của mình. Để có hiểu biết, có tri thức thì con người phải tự học, tự trao dồi bản thân hàng ngày. Vốn dĩ mọi công việc đều có sự bắt đầu, con người sinh ra không phải việc gì cũng có thể làm được, đòi hỏi phải có sự trao dồi, học tập, học hỏi từ những người thân, bạn bè xung quanh, như người Việt/Kinh có câu: “*đi một ngày đàng học một sàng khôn*” thì với người Êđê có câu: *Nao kơ djuh ẽmuh ama, nao kơ ea ẽmuh amĩ, ẽhi blei ẽmuh ẽ aduõn*. (tạm dịch: Đường lấy củi phải hỏi cha, lối gùi nước phải hỏi mẹ, việc buôn bán phải hỏi ông bà). Tuy nhiên, trong việc trao dồi bản thân, tìm kiếm sự hiểu biết những kiến thức trong cuộc sống cũng phải có sự chọn lựa đối tượng tiếp nhận. Tục ngữ Êđê có câu: *Mnuih bi lak đãm koh hõng đao, mnuih bi blao đãm koh hõng kĩa, mnuih yang ngã đãm mtui bi hluẽ*. (tạm dịch: Người bị phong chớ đâm bằng dao, người bị lao chớ chém bằng kiếm, người bị thân quở chớ có làm theo).

3.2.2. Tục ngữ Êđê với giáo dục mối quan hệ trong gia đình

Đó là quan hệ cha mẹ với con cái, ông bà với cháu con, quan hệ vợ chồng, quan hệ dòng họ... Trong quan hệ cha mẹ với con cái, theo nguyên tắc của luật tục, cha mẹ có trách nhiệm sinh, dưỡng những đứa trẻ do mình sinh ra, kể cả những đứa con nuôi khi chúng chưa trưởng thành. Quan hệ này là yếu tố nội sinh tạo nên gia đình hạnh phúc. Nói khác đi, gia đình hạnh phúc chính là tổ ấm nuôi dưỡng những nhân cách hoàn thiện cho gia đình và xã hội. Người Êđê khẳng định vai trò của bậc làm cha làm mẹ đối với con cái và khuyên bảo con cái phải biết ơn, có hiếu với cha mẹ: *Amĩ pơ pla, ama pơ mjing* (Mẹ là người mang, cha là người dưỡng) và phản ánh trách nhiệm cũng như sự vất vả chăm sóc, nuôi dưỡng của cha mẹ đối với con cái *Põ kuẽ eh, mbeh apui, pĩt gui mlam* (Người đồ phân, mỗi lửa, thức thâu đêm).

Trong tục ngữ, vai trò của người mẹ và người cha xuất hiện song song bên hình ảnh trẻ thơ. Đặc biệt, quyền lợi của trẻ em được quy định rất rõ ràng, cụ thể. Người làm cha làm mẹ phải có trách nhiệm bảo vệ con cháu mình và con cháu của

người khác, không được đánh đập, xúc phạm, bạo hành và ruồng rẫy trẻ em: anak diê't h'ua, anak mda pũ (con nhỏ cần nâng, sơ sinh cần ủ) luôn được người Êđê chú trọng.

Theo tác giả Buôn Krông Tuyệt Nhung trong bài “*Một số phong tục tập quán của người Êđê qua tục ngữ*” được đăng trong Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên (2021), có đưa ra nhận định về việc bảo vệ quyền và nghĩa vụ của trẻ em. Người Êđê có quy định trong luật tục: “*trẻ phải bảo bằng lời, nói bằng miệng, không đánh trẻ bằng roi, đừng dạy trẻ bằng đòn. Thân đau, hồn lạc, xác bệnh*”. Sự quan tâm đặc biệt này tạo ra những nguyên tắc khá thú vị trong quy định bảo vệ và giáo dục trẻ em giữa cha và cậu. Tục ngữ nêu: “*Giê prông amiê't, giê diê't ama, anak mda pũ*” (tạm dịch: Cậu được dùng cây to, cha được dùng cây nhỏ, còn thơ dại thì phải bằng phải bé). Câu tục ngữ này được hiểu là: anh em trai của mẹ được phép dùng đòn roi để răn đe, giáo dục những đứa trẻ do những người phụ nữ cùng huyết thống sinh ra, nhưng người cha sẽ bị quở trách hoặc bị phạt vạ rất nặng nếu như đòn roi bị người cha lạm dụng để bạo hành những đứa con của mình. Nếu cha mẹ hoặc người bảo hộ bỏ bê con trẻ người đó phải chịu trách nhiệm. Nếu cha, mẹ bạo hành, ngược đãi trẻ thì bị tước quyền nuôi chúng, kể cả con nuôi. Về con nuôi, ai tiết lộ thân phận con nuôi đều bị xử phạt. Kể cả việc “*dám từ bỏ đứa trẻ trong bụng hấn thì tự hấn làm tiết dòng họ. An lớn hấn phải bồi thường bằng voi*” (“*Buôn Krông Tuyệt Nhung, Rơ Lan A Nhi, 2021*”).

Tục ngữ Êđê có nêu rằng, nếu ai đó “*ĩ ruh, hruh juã, bruã diê't prông birai*” (thai gỡ, dọa giã, chuyện lớn nhỏ làm tan nát) thì sự hủy diệt này tương ứng với việc “*plăk msa ti akõ êman, plăk msan ti akõ emeh*” (cướp ngà trên miệng voi, cướp sừng trên đầu tê giác). Khi đứa trẻ bị xâm hại, người có tội bị đưa ra xét xử và chịu trách nhiệm bằng việc bồi thường cho sự tổn thương của trẻ. Ngoài ra, anh ta phải tạ lỗi bằng trâu bò, bằng tiền và phải cam kết chịu trách nhiệm. Nếu tính hệ lụy kéo dài, anh ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm mãi về sau. Nếu “*Lưng mẹ đang oằn, vú thâm, bụng lớn. Tay hấn đập, chân hấn giã, miệng hấn hét. Đứa trẻ trong bụng mẹ đã rớt, mắt đã nhắm, chân đã rời, tim đã ngừng... Hấn đã mắc trọng tội cần đưa ra xét xử*”. Tội hiếp dâm trẻ em là một tội lỗi khó tha thứ, Điều 47. Chương VII, luật tục Êđê quy định: “*kê hăm hiêp đũa bé đang độ tuổi vọc đất, bám thang, đang độ tuổi quần lấy cha mẹ, đũa bé vốn chưa đến tuổi dậy thì, hành động hấn không biết hổ thẹn, hấn trở thành con lợn con chó*” (Ngô Đức Thịnh, 2001).

Tình yêu của cha, mẹ được cụ thể bằng trách nhiệm nuôi dạy con cái: *Mluk mtô, kmlô dah, alah mjuã't*. (Khù khò phải bảo, cam phải dạy, lười biếng phải rèn luyện). Người Êđê phân công trách nhiệm nuôi dạy con cái về những công việc trong cuộc sống. Cha hoặc những người đàn ông trong gia đình, dòng tộc có trách nhiệm giúp trẻ em trai làm quen với các công việc: làm rẫy, vót nan, đan lát, tạc tượng, đánh chiêng... *Djã tiông (hna) hriãm kor awa, ngã hma hriãm kor aê* (Cầm cung phải hỏi cậu, làm rẫy phải hỏi ông), hoặc “*Amĩ mtô gui êa, ama mtô gui djũ*” (mẹ là người dạy công nước, cha dạy vác củi). Ngoài ra, các bà, các mẹ dạy trẻ em gái các kéo chỉ, dệt thổ cẩm, hoặc nội trợ, gùi nước hoặc chăm sóc trẻ thơ,... Phân công lao động gắn với giới tính thường được phản ánh qua những câu tục ngữ có nội dung rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ em. Ví dụ: *mrai siam yua kngan aduôn, k'uôr sian yua kngan aê*” (chỉ dệt đẹp bởi bàn tay bà, chiếc sà nẹp đẹp bởi bàn tay ông), hoặc: *kãt êa doh mông amai, gõng drai siam mông ayõng* (nắp bình nước sạch do chị, cây nêu đẹp bởi anh).

Người Êđê cũng lên án những người con vô lễ với ông bà, cha mẹ, họ quan niệm trong mọi cảnh huống không được hỗn láo: “*Bõng leh mtã, huã leh mtô, gao asãp klei pô laç máo kđi*. (Ăn đã dặn, uống đã dạy, trái lời dạy bảo sẽ có việc xử kiện). Những trường hợp đã trưởng thành, nếu “*Amĩ laç amào gõ, ama mtô máo gut*” (mẹ bảo không nghe, cha dạy không vâng lời), hoặc “*Boh tih prông juã ama, boh pla prông ktrãm amĩ*” (bắp chân to giãm cha, bắp đùi to đập mẹ) thì đưa ra xét xử theo quy định của luật tục” (Buôn Krông Tuyệt Nhung, Rơ Lan A Nhi, 2021).

Nói về mối quan hệ anh chị em trong gia đình, người Êđê cũng có câu tục ngữ: *Aseh đãm brei bi msao hõng kbao, mgriõ êman knô ana đãm bi mtio krah buôn dõk*. (Ngựa đùng cãi nhau với trâu, đùng lừa voi cái voi đực chạy nhón nháo trong làng) hay *Bung đãm brei kyai, bai đãm brei kyãh, đãm brei tlãh amai hõng adei*. (Gùi đùng để cho thùng, giỏ đùng để cho rách, đùng để xa cách chị với em) hoặc *Huã êsei sa hla, mnãm ea sa giê't, ksáo diê't prông mãm hrũm*. (Ăn cùng một lá, uống chung một bầu, vú to nhỏ bú cùng một mẹ) nội hàm thể hiện sự yêu thương, đùm bọc, quan tâm chăm sóc và đoàn kết giữa anh chị em trong gia đình.

Ngoài đề cập đến trách nhiệm, tình cảm cha mẹ đối với con cái và ngược lại. Trong tục ngữ Êđê cũng quan tâm phản ánh đến mối quan hệ tình yêu nam nữ. Trong tình yêu và hôn nhân, họ thường tôn trọng quyết định của nhau, không có sự ép buộc về tình cảm mà họ thường đến với nhau bằng tình yêu chân thành: *Aseh amào máo pô mgõ trao,*

kbao klei, êkei mniê amáo máo mgổ kông aũ. (Ngựa không ai ép phải chịu cương, trâu không ép chịu thừng, trai gái không ép trao vòng đôi cườm).

3.2.3. Tục ngữ Êđê trong phản ánh kinh nghiệm lao động sản xuất và kinh nghiệm sống.

Người Tây Nguyên nói chung và cộng đồng Êđê nói riêng có quan niệm “*vạn vật hữu linh*” đã tạo ra ứng xử hài hòa, tôn trọng tài nguyên thiên nhiên và loài vật trong tự nhiên. Điều đó đã tạo ra hệ thống các nguyên tắc ứng xử hài hòa giữa con người với môi trường sống. Ngoài ra, tục ngữ Êđê cũng phản ánh mối quan hệ của con người với tự nhiên như thể hiện kinh nghiệm về nhận biết thời tiết, khí hậu, kinh nghiệm về trồng trọt, chăn nuôi,...

Kinh nghiệm nhận diện, phán đoán thời tiết, khí hậu của người Êđê được thể hiện qua câu: *Mõ ng mit p'hior ti gũ adiê không, p'hior ti dlông adiê hjan, p'hior man đưn adiê êyui* (Đom đóm bay thấp thì nắng, bay cao thì mưa, bay vừa thì râm) cũng tương tự như câu tục ngữ, thành ngữ của người Kinh/Việt khi nhìn nhận sự vật hiện tượng để phán đoán thời tiết: Chuẩn chuẩn bay cao thì nắng, bay thấp thì mưa, bay vừa thì râm. Ở Tây Nguyên có hai mùa rõ rệt, mùa nắng và mùa mưa. Người Êđê có câu tục ngữ phản ánh dấu hiệu nhận diện giai đoạn chuyển mùa: *Bông bũ mñê truh bhang, mlang mñê truh hjan* (Bim bíp kêu mùa khô đến, khướu kêu mùa mưa tới), hay câu *Ana êjút mnga yan puih, vai yũt mñê yan ngã puk hma* (Cây trúc trở bông mùa khô đến, ve sầu kêu mùa phát rầy tới) để báo hiệu sắp hết mùa ăn năm uống tháng và chuẩn bị bước vào mùa phát cây làm nương rẫy. Vào mùa phát rẫy, người Êđê thường hay đôi công phát nương rẫy làm rẫy cho nhau, vừa tạo sự đoàn kết vừa tạo ra hiệu quả trong công việc. Tuy nhiên họ cũng quan niệm rằng làm nương làm rẫy cần phải làm vừa đủ khả năng của mình để đảm bảo điều kiện làm việc: *Mã wãng dlãng kơ mta, ngã hma dlãng kơ ai* (Lấy cuốc hãy xem lưỡi, làm rẫy hãy cân sức) hoặc câu *Čiãng thưng hma hdrah dlãng ti kga, čiãng tã hma kmrống dlãng ti jông, č iãng bi lông dăm knai dlãng ti ai pô* (muốn mở rẫy rừng thưa thì hãy lường cái xà gạc, muốn mở rẫy rừng già thì hãy lường cái rìu, muốn hơn thua với cột chèo thì hãy tự lường sức mình) theo nghĩa gốc ta thâm hiểu ý nghĩa như trên, nhưng khi phân tích sâu xa hơn có thể nhận thấy lời khuyên dạy con người ta muốn làm một công việc gì phải biết tự lượng sức mình.

Ngoài những vấn đề được nêu trên, trong tục ngữ Êđê cũng phản ánh những thói hư tật xấu, phê phán những con người lười biếng, ham ăn lười làm không biết suy nghĩ, không biết tư duy nhìn xa

trông rộng: *Trei huã hlõng dăm, trei mñăm hlõng pít*. (Ăn no là nằm, uống no là ngủ) hàm ý muốn nói những kẻ ăn chơi lêu lổng không lo nghĩ việc làm ăn, hoặc câu: *Épa tian čiãng huã guõn nao jah hma, épa ea čiãng mñăm guõn nao duah krõng* (Bụng đang đói mới tìm rẫy phát, họng đang khát mới kiếm sông) ý muốn phê phán những kẻ không biết lo xa, chỉ biết nghĩ đến những gì trước mắt hay có những câu phê phán tính cách của người như: *Asei ti buõn, thuõn ti êngao, suẽ dhõng đao kơ tač*. (Chân đứng trong làng, chân để ngoài làng, tuốt đao tuốt gươm giữa sân làng) hàm ý muối nói về những kẻ phản bội. Hoặc câu *Blũ êjai yao, tlaõ êjai sač, m'hač êjai huã mñăm*. (Chỉ nói lúc xúc tôm, chỉ cười lúc tát nước bắt cá, chỉ hòa nhã lúc ăn uống chõn đong người) hàm ý phê phán những kẻ ăn nói giả tạo, không thật lòng.

4. KẾT LUẬN

Tục ngữ nói chung và tục ngữ Êđê nói riêng được xác định là lời ăn tiếng nói của Nhân dân trong lao động và sản xuất. Để lời nói và diễn đạt được cộng đồng dễ tiếp thu, dễ thuộc và dễ lưu truyền thì yếu tố vần và nhịp đóng một vai trò rất quan trọng. Qua khảo sát và phân tích đặc điểm của vần, thì trong tục ngữ Êđê có hai hình thức gieo vần đó là hình thức vần liền và hình thức gieo vần cách. Sự kết hợp các yếu tố hiệp vần của các vế trong câu tạo nên nhịp điệu. Nhịp cũng như vần, nó là sự ngưng, nghỉ cấu trúc trong câu, nó có một vai trò quan trọng trong việc tạo nên sự uyển chuyển, thướt tha mang tính nhạc của tục ngữ Êđê.

Nếu trong đó vần là một hình thức nghệ thuật tạo nên âm hưởng mượt mà cho tục ngữ thì nhịp có vai trò là phân đoạn các thành phần cấu trúc ngữ pháp trong câu. Việc phân đoạn này giúp cho người phát ngôn và người tiếp nhận dễ nắm bắt ý nghĩa của từng câu, từng vế. Tuy nhiên, không phải các nội dung của từng vế đều độc lập, riêng lẻ mà chúng lại hỗ trợ, bổ sung nội hàm cho nhau giữa các vế, tạo nên bộ mặt hoàn chỉnh của một câu tục ngữ. Sự gắn kết đó có tác dụng liên kết các thành phần trong câu tục ngữ thành một khối vững chắc, tạo nên tính ổn định về hình thức phù hợp với tính ổn định về nội dung của tục ngữ.

Tục ngữ Êđê gắn liền với lời ăn tiếng nói của cộng đồng dân tộc Êđê. Vì vậy, trong tục ngữ Êđê nó luôn phản ánh nhiều mặt của đời sống xã hội tộc người, đó là những kinh nghiệm, quan niệm, cách ứng xử nhân xử thế trong gia đình, xã hội đến các mối quan hệ giữa con người với tài nguyên, môi trường, tín ngưỡng, phong tục tập quán truyền thống của người Êđê. Trong đó, tín ngưỡng dân gian, các thiết chế trong giáo dục ý thức trở thành một nội dung quan trọng để hình thành các nguyên

tác ứng xử, hòa hợp với xã hội và thiên nhiên. Nếu lưu truyền và vận dụng tục ngữ trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày một cách hợp lý điều đó cũng sẽ góp phần điều chỉnh hành vi ứng xử của con người trong các mối quan hệ, đồng thời tục

ngữ Êđê sẽ đóng vai trò tích cực trong giáo dục cộng đồng của người Êđê, đặc biệt là giới trẻ ngày nay đang bị ảnh hưởng bởi nhiều cám dỗ trong giai đoạn hội nhập và phát triển của đất nước.

INITIAL STUDY ON THE FORM AND CONTENT CHARACTERISTICS OF EDE PROVERBS

Ro lan A Nhi⁶, Y Cuor Bkrong⁶, Y Robi Bkrong⁷, Y Zina Ksor⁸,
H Wen Alio⁹, Y Noel Knul¹⁰

Received Date: 28/11/2022; Revised Date: 15/12/2022; Accepted for Publication: 31/03/2023

SUMMARY

Proverbs are short and concise sayings that are drawn through cultural practices and practical experiences. They are typical genres that play an essential role in the treasure of Vietnamese folklore. Moreover, proverbs are not only considered effective ways of educating the young generation on life experiences. Still, they are also known as material sources providing knowledge about people's laboring practices and social relationship establishment. In this article, through the survey, analysis, and evaluation of the origins of material collected about proverbs, we make initial findings about forms and content expressed through this unique genre.

Keywords: *Proverbs, Ede proverbs, form, content.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Buôn Krông Tuyết Nhung, Rơ Lan A Nhi (2021). Một số phong tục tập quán của Người Êđê qua tục ngữ. *Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên*. Số 4 (44) (Tr.18 – 29), số ISSN: 1859 – 4042.
- Hoàng Phê (1992). *Từ điển tiếng Việt*. Viện KHXH Việt Nam. Viện Ngôn ngữ học. Trung tâm Từ điển Ngôn ngữ. Hà Nội.
- Hoàng Phê (1995). *Từ điển Tiếng Việt*, NXB Đà Nẵng.
- Lại Nguyên Ân (2004). *Thuật ngữ văn học*. NXB Đại học Quốc gia
- Nguyễn Thái Hoa (1997). *Tục ngữ Việt Nam, cấu trúc và thi pháp*. NXB Khoa học xã hội.
- Ngô Đức Thịnh (2001). *Luật tục Êđê (Tập quán pháp)*. NXB Văn hóa Dân tộc.
- Nguyễn Nhã Bản (2005). *Đặc trưng cấu trúc – ngữ nghĩa của Thành ngữ - Tục ngữ trong ca dao*. NXB Văn hoá Dân tộc.
- Phan Thị Đào (2001). *Tìm hiểu thi pháp tục ngữ Việt Nam*. NXB Thuận Hóa Huế.

⁶Faculty of Foreign languages, Tay Nguyen University;

⁷Faculty of Education, Tay Nguyen University;

⁸The Department of Science and International Relation, Tay Nguyen University;

⁹Center for Social Sciences and Humanities of the Central Highlands, Tay Nguyen University;

¹⁰Political Centre of Krong Pac district, Dak Lak province;

Corresponding author: Ro lan A Nhi; Tel: 0946566206; Email: rolananhi@ttn.edu.vn.